

Diplomatura Superior Innovación de las TIC en la Educación

Herramientas basadas en Inteligencia Artificial

Trabajo Práctico N°1

Fecha de entrega: 18/05/2024

Integrantes:

- Prof. Garay Camila
- Prof. Mendoza Belén
- Prof. Neis Enzo
- Prof. Ramos Yamila
- Prof. Vera Macarena

ÍNDICE

Trabajo práctico nº1	2
Consigna:	2
Introducción:	4
Desarrollo:	5
Photomath	5
Descripción y funcionalidad:	5
Ventajas:	5
Desventajas:	6
ChatGPT	9
Descripción y funcionalidades:	9
Ventajas	10
Desventajas:	11
Netflix	15
Descripción y Funcionalidad	15
Planes de transmisión:	16
Ventajas:	17
Desventajas:	17
YouTube	17
Un poco de Historia	18
YouTube y sus leyes	18
Ventajas y desventajas	19
Conclusión:	20
Referencias:	21

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 “Prueba de la app”	10
Ilustración 2 “Formas de usar chat GPT” (F. Craig,2023, p.21)	12
Ilustración 3 “Prueba de chatGPT”	16
Ilustración 4“catálogo de películas, series y documentales” (Cardozo Rosana, 2018, s/p)	18
Ilustración 5 “Plataforma YouTube” (Pérez Porto Julián, Merino María, 2022, s/p)	21

Trabajo práctico n°1

Consigna:

Investigación, Análisis y Evaluación de Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial

Objetivo:

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes investiguen, analicen y evalúen tres tipos de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA), comprendan su funcionamiento y aplicaciones, y sean capaces de presentar sus hallazgos de manera clara y organizada en un formato estándar de presentación de trabajo.

Instrucciones:

1. Investigación:

- Investiguen y seleccionen tres tipos diferentes de herramientas basadas en Inteligencia Artificial. Pueden ser aplicaciones, plataformas, software, o cualquier otro tipo de herramienta que utilice IA para ofrecer soluciones o servicios.
- Recopilen información detallada sobre cada una de las herramientas seleccionadas, incluyendo su propósito, funcionalidades, tecnologías subyacentes, casos de uso, ventajas y limitaciones.

2. Análisis:

- Analicen críticamente cada una de las herramientas seleccionadas. Evalúen su eficacia, precisión, escalabilidad, usabilidad y cualquier otro aspecto relevante para su desempeño y aplicación práctica.
- Comparen y contrasten las herramientas entre sí, destacando sus diferencias clave y sus respectivas fortalezas y debilidades.

3. Conclusiones:

- Basándose en la investigación y el análisis realizados, formulen conclusiones sólidas sobre las tres herramientas evaluadas. ¿Qué ventajas ofrecen? ¿En qué

áreas podrían mejorar? ¿Cuál consideran que es la mejor opción en función de diferentes contextos y requisitos?

- Reflexionen sobre el impacto potencial de estas herramientas en diversos ámbitos, como la industria, la salud, la educación, etc.

4. Prueba:

- Si es posible, realicen pruebas prácticas o demos de las herramientas seleccionadas para evaluar su funcionamiento en situaciones reales o simuladas. Documenten y comenten los resultados obtenidos.

Presentación del Trabajo:

- Elaborar un informe en formato PDF que incluya los siguientes elementos:
- Carátula: Debe contener el título del trabajo, nombre de los estudiantes, nombre del curso, fecha y cualquier otra información relevante.
- Índice: Enumerando todas las secciones y subsecciones del informe.
- Introducción: Breve introducción al tema y los objetivos de la investigación.
- Desarrollo: Incluyendo la investigación, análisis, conclusiones y resultados de las pruebas realizadas.
- Conclusiones: Recapitulación de las principales conclusiones y reflexiones derivadas del trabajo.
- Referencias: Lista de todas las fuentes utilizadas para la investigación.
- El PDF debe estar bien estructurado, con una presentación clara y profesional, utilizando fuentes legibles y gráficos o imágenes relevantes si es necesario.

Formato de Presentación:

- El formato estándar de presentación de trabajo debe seguir las normas de presentación académica, con una estructura clara y coherente.
- Utilizar un tamaño de fuente legible (por ejemplo, Arial 12pt o Times New Roman 12pt) y un interlineado adecuado (1.5 o doble espacio).
- Asegurarse de incluir una carátula con todos los detalles requeridos y numerar las páginas del documento.

Introducción:

La inteligencia artificial definida por Rouhiainen (2018) es “la habilidad de las computadoras para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana” (p. 38). Coloquialmente, la Inteligencia Artificial (IA a partir de ahora) es la capacidad de las máquinas para utilizar algoritmos, aprender de ellos y tomar decisiones como lo haría un ser humano.

La IA forma parte del quehacer diario de las personas, da solución a problemas de la vida cotidiana, también en lo laboral y social, hace más placentera y segura nuestras vidas, y en la mayoría de los casos ayuda en la toma de decisiones de forma eficaz.

En la educación ha provocado un gran impacto en la labor docente y en el aprendizaje de los alumnos, debido a que aumenta la eficiencia y la precisión en la realización de tareas. Favorece el aprendizaje autónomo y la retroalimentación inmediata, también aporta seguridad en la producción de trabajos, además se adapta a las necesidades de cada uno y reduce la carga horaria del trabajo docente. A continuación, se presentan tres herramientas basadas en la Inteligencia Artificial que son: Photomath, ChatGPT y Sistema de recomendaciones (Netflix - Youtube).

El objetivo del presente trabajo es interiorizar en el funcionamiento de dichas herramientas; la importancia de cada una en el mundo actual; sus ventajas y desventajas; modos y ejemplos de uso en la vida educativa; para así estar en condiciones de realizar un análisis y conclusión pertinente del uso de las mismas, principalmente en el ámbito educativo.

Desarrollo:

Photomath

Descripción y funcionalidad:

Photomath es una aplicación tecnológica educativa para dispositivos móviles, propiedad de Google. Esta app incluye un sistema computacional de álgebra con un sistema de reconocimiento óptico de caracteres aumentado, diseñado para utilizarse con la cámara de un smartphone para escanear y reconocer ejercicios matemáticos. Fue lanzada en 2014 por Microblink.

Este software es de sencilla utilización, consta simplemente de tomar una foto del ejercicio matemático que quieras resolver y la aplicación, con ayuda de la IA, en pocos segundos te mostrará en tu dispositivo móvil el método y procedimiento de desarrollo, de tal manera que puedas comprender el paso a paso de resolución y no solo enfocarte en el resultado final. Además posee una calculadora científica para escribir la operación que deseas resolver.

Aunque Photomath es gratuita, aquellos que deseen profundizar en los conceptos matemáticos pueden optar por la versión de pago, Photomath plus. Con ella se tiene acceso a soluciones y explicaciones de los errores en los ejercicios para una amplia gama de libros de texto, así mismos tutoriales animados basados en IA para visualizar cada paso del problema y consejos útiles que pueden servir como guía.

Algunas ventajas y desventajas de la aplicación:

Ventajas:

- Permite tomar fotografía del ejercicio matemático ya sea aritmético, algebraico, de cálculo o estadísticos.
- Reconoce la escritura a mano.
- Brinda instrucciones paso a paso.
- Explica con detalle algunos conceptos generales que se utilizan en la resolución de problemas (propiedades, axiomas, teoremas, etc.)
- Cuenta con calculadora científica y permite introducir la operación matemática.

- Cubre temas de Matemáticas Básica, Geometría, Trigonometría, Álgebra, Cálculo, Estadística, entre otros.
- Muestra el gráfico que representa el ejercicio, por ejemplo, al tratarse de una función de primer grado, segundo grado, etc. En el sistema cartesiano o una inequación cuya representación gráfica son intervalos en la recta numérica.
- Puede graficar funciones en dos o tres dimensiones.
- Se puede descargar la app en celulares, tablets, computadoras, desde Play Store para dispositivos que utilicen el sistema operativo Android y en Apple Store para los dispositivos que utilicen el sistema operativo IOS.
- Se actualiza de forma regular.

Desventajas:

- Se debe escribir correctamente la simbología, con letra legible, de lo contrario la aplicación no resolverá el ejercicio.
- No tiene la capacidad de plantear una ecuación a partir de un problema formulado, es decir, entiende ecuaciones no textos.

La matemática es una de las ciencias que resultan tediosas para los estudiantes, ya que hay que usar la lógica y comprender cada uno de los pasos para poder resolver por ejemplo problemas. En el aula sucede comúnmente que, algunos alumnos no logran copiar total o parcialmente el ejercicio resuelto por el docente en el pizarrón o también al querer realizar las tareas en el hogar el alumno no recuerda los pasos de resolución y/o propiedades que debe utilizar para ello.

Por otro lado, el teléfono celular se convirtió en un gran aliado del estudiante a la hora de realizar tareas, crear un ensayo o realizar trabajos de investigación. Por ello no puede pasar a ser un instrumento sancionado, debido a que puede ser una gran herramienta de utilización en el aula para lograr aprendizajes significativos.

Photomath da solución a los inconvenientes expuestos en el área de Matemática, es la app más elegida por los alumnos, antes que GeoGebra. GeoGebra es una herramienta fundamental para los profesores de Matemática y de gran entendimiento visual para los estudiantes, sin duda es una aplicación poderosa para el razonamiento en cuanto a los movimientos de los objetos en el espacio y propiedades que se cumplen, también abarca

todas las ramas de las Matemática al igual que Photomath, pero esta es sólo gráfica y de aplicación final, es decir el alumno primero debe realizar pasos previos para que luego GeoGebra pueda representarlo.

Con esto, cabe decir que Photomath es una importante herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje para combatir la deserción y repitencia escolar, planear clases amenas, para evitar desentendimientos, atrasos en tareas, también para fortalecer el aprendizaje autónomo, razonamiento matemático y así dejar atrás la desmotivación por la materia.

Prueba de la app: Función Cuadrática

<p>1°</p>			
<p>5°</p>	<p>6°</p>	<p>7°</p>	<p>8°</p>

<p>9°</p> <p>También le brinda las características de una función que son: dominio, imagen (rango), paridad, simetría e intersección con los ejes.</p>			

Ilustración 1 “Prueba de la app”

ChatGPT

Descripción y funcionalidades:

Es una aplicación desarrollada por la empresa Open AI y es gratuita. Se basa en un modelo GPT-3 entrenado para la realización de tareas de procesamiento del lenguaje natural, que es la forma en la que las máquinas aprenden a interpretar el lenguaje humano.

Se trata de una red neuronal entrenada con grandes cantidades de texto para generar respuestas coherentes y naturales a preguntas y comandos de textos llamados “prompt”, que no es más que el texto que se le proporciona al programa para que genere una respuesta y es la entrada que inicia la conversación con la IA.

El GPT-3 fue instruido con una técnica llamada “pre entrenamiento generativo” y es capaz de realizar tareas como la síntesis de textos, así también puede responder de manera orgánica un diálogo con una persona, al punto de que la persona no se da cuenta si está hablando con otro ser humano o con una computadora, es fascinante por eso, y otro montón de funcionalidades que se van a desarrollar a continuación.

Para tener una experiencia eficiente con el ChatGPT, las siguientes recomendaciones pueden ser de utilidad:

- **Especificidad:** El prompt debe ser claro y específico para asegurar una respuesta precisa y confiable.
- **Contexto:** Es fundamental proporcionar un contexto claro y entendido para que el programa comprenda lo que se le pide.
- **Ambigüedad:** Realizar preguntas con varias interpretaciones puede conducir a respuestas irrelevantes.
- **Lenguaje natural:** El prompt debe ser escrito de manera natural y fácil de entender.
- **Caracteres:** El prompt debe ser preciso y corto para que las respuestas sean generadas fácilmente.
- **Formato:** El prompt debe tener coherencia para mejorar la calidad de las respuestas.
- **Prueba y ajusta:** Probar diferentes prompt permite hacer los cambios necesarios para obtener resultados más eficaces.

Algunas ventajas y desventajas de la aplicación:

Ventajas

- En la educación, para el docente resulta un beneficio debido a su practicidad como ser el tiempo de planificación y corrección pudiendo ser de gran ayuda para la realización de los mismos; mientras que para el alumno es una fuente de información y recursos, debido a que le puede brindar respuestas específicas a su nivel de entendimiento.
- Uno de los objetivos de la educación es la personalización del aprendizaje, el ChatGPT brinda diferentes maneras mediante las cuales el docente puede aprovechar esta herramienta en la enseñanza, las mismas se pueden observar en la siguiente imagen:

Traducido por Diego F. Craig en base a la infografía de Matt Miller

Ilustración 2 “Formas de usar chat GPT” (F. Craig, 2023, p.21)

Desventajas:

- Los sesgos de las IA en el aprendizaje automático, se refieren a la tendencia del modelo de IA de tomar decisiones o hacer predicciones de manera disforme en favor de ciertos grupos o perjudicando a otros. Respecto del ChatGPT es el sesgo de los datos de entrenamiento, porque utiliza grandes cantidades de texto no etiquetado entonces por ejemplo si se observa que hay mayor cantidad de texto escritos de cierto grupo en vez de otro es debido al sesgo. En esas situaciones, depende del criterio de la persona que usa la herramienta disminuir dichos cuestión.
- Una de las desventajas muy discutidas en el ámbito de la educación con la innovación con las IA es la deshumanización del aprendizaje, el uso excesivo de esta herramienta trae consigo la pérdida de las relaciones interpersonales y el aprendizaje basado en relaciones.
- La fiabilidad de la herramienta debido a que es posible que brinde información desactualizada o errónea y por lo que es de suma importancia que el docente verifique la misma antes de llevarla al aula.
- La “brecha digital”, el hecho de llevar el instrumento al aula conlleva a pensar en que la misma sea accesible para todos los estudiantes garantizando la inclusividad y pensar en estrategias para no excluir a aquellos que no tienen acceso a la tecnología.
- Esta IA, así como otras, pueden escribir textos completamente nuevos que no coinciden con textos publicados, lo que dificulta la detección de, por ejemplo, poder determinar si un trabajo está hecho con IA o no. Sin embargo, algunas aplicaciones están buscando la manera; con técnicas de aprendizaje automático y análisis semántico; de evaluar la autenticidad del texto creado por IA.

Se debe tener en cuenta que son los docentes quienes guían el aprendizaje, así como quienes ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades emocionales y críticas para el mundo laboral emergente. Por lo tanto, el rol del docente es irremplazable. Sin embargo, y siguiendo la línea de pensamiento de Photomath, el ChatGPT puede ser beneficioso para mejorar el feedback en el aprendizaje de las distintas asignaturas con las que el alumno se encuentra en su educación formal; la realidad es que no podemos negarnos a esta tecnología por la extensión y el impacto que tiene en la vida de las personas.

Prueba:

Tú

Desarrolla una metodología para evaluar a alumnos de escuela secundaria en sus capacidades de resolver problemas de matemática básicos.

ChatGPT

Aquí tienes una metodología detallada para evaluar las capacidades de los alumnos de secundaria en la resolución de problemas de matemáticas básicas:

1. Definición de objetivos de evaluación:

- Identificar los conceptos matemáticos básicos que se evaluarán, como operaciones aritméticas, proporciones, geometría básica, etc.
- Establecer los estándares de desempeño esperados para cada concepto.

2. Selección de problemas:

- Seleccionar una variedad de problemas matemáticos que abarquen los conceptos identificados.
- Asegurarse de que los problemas sean adecuados para el nivel de los alumnos de secundaria y que presenten desafíos apropiados.

3. Diseño de la evaluación:

- Crear una serie de problemas matemáticos que reflejen los objetivos de aprendizaje y los estándares de desempeño establecidos.
- Incluir problemas de diferentes formatos, como problemas de palabras, problemas con gráficos o diagramas, y problemas que requieran múltiples pasos para su resolución.

4. Especificación de criterios de evaluación:

- Definir los criterios que se utilizarán para evaluar las respuestas de los alumnos, como la precisión de la respuesta, el proceso de resolución utilizado y la claridad en la presentación de la solución.
- Establecer escalas de calificación claras para cada criterio.

5. Prueba piloto:

- Realizar una prueba piloto con un grupo pequeño de alumnos para identificar posibles problemas con los problemas o los criterios de evaluación.
- Realizar ajustes según sea necesario.

6. Administración de la evaluación:

- Administrar la evaluación a todos los alumnos de secundaria en un entorno controlado y supervisado.
- Proporcionar instrucciones claras sobre cómo abordar los problemas y el tiempo asignado para completar la evaluación.

7. Recolección y análisis de datos:

- Recolectar las respuestas de los alumnos y registrar los datos de manera organizada.
- Analizar los resultados para identificar patrones de rendimiento, fortalezas y áreas de mejora.

8. Retroalimentación y seguimiento:

- Proporcionar retroalimentación individualizada a cada alumno sobre su desempeño en la evaluación.
- Utilizar los resultados para informar la instrucción futura y proporcionar apoyo adicional a los alumnos que lo necesiten.

9. Refinamiento continuo:

- Evaluar la efectividad de la evaluación y hacer ajustes según sea necesario para mejorar su validez y confiabilidad.
- Continuar monitoreando el progreso de los alumnos en la resolución de problemas matemáticos básicos a lo largo del tiempo.

Tú

Desarrolla un problema matemático básico para alumnos del ciclo común de la escuela secundaria.

ChatGPT

¡Por supuesto! Aquí tienes un problema matemático básico para alumnos del ciclo común de la escuela secundaria:

Problema:

Juan está planeando una fiesta de cumpleaños y quiere comprar globos para decorar. Cada paquete de globos contiene 10 unidades y cuesta \$3. Si Juan quiere comprar suficientes globos para inflar 30, ¿cuánto dinero necesitará?

Solución:

1. Calcula cuántos paquetes de globos necesita Juan para inflar 30:

$$\text{Cantidad de paquetes de globos} = (\text{Número total de globos}) / (\text{Cantidad de globos por paquete})$$

$$= 30 / 10$$

$$= 3 \text{ paquetes de globos.}$$

2. Ahora, calcula cuánto dinero necesitará para comprar los paquetes de globos:

$$\begin{aligned}\text{Costo total} &= (\text{Cantidad de paquetes de globos}) * (\text{Costo por paquete}) \\ &= 3 * \$3 \\ &= \$9.\end{aligned}$$

Respuesta:

Juan necesitará \$9 para comprar suficientes globos para inflar 30 en su fiesta de cumpleaños.

Tú

Desarrolla un problema matemático básico para alumnos del ciclo orientado de la escuela secundaria.

ChatGPT

Por supuesto, aquí tienes un problema matemático básico adecuado para alumnos del ciclo orientado de la escuela secundaria:

Problema:

En una clase de biología, se observa que el número de estudiantes que prefieren plantas es el doble del número de estudiantes que prefieren animales. Si hay un total de 60 estudiantes en la clase, ¿cuántos estudiantes prefieren plantas y cuántos prefieren animales?

Solución:

1. Sea x el número de estudiantes que prefieren animales.
2. Dado que el número de estudiantes que prefieren plantas es el doble del número de estudiantes que prefieren animales, entonces el número de estudiantes que prefieren plantas es $2x$.
3. La suma del número de estudiantes que prefieren animales y el número de estudiantes que prefieren plantas es igual al total de estudiantes en la clase, que es 60.
Por lo tanto, $x + 2x = 60$.
4. Sumando los términos semejantes, obtenemos $3x = 60$.
5. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos $x = 20$.
6. Ahora, sustituimos el valor de x en la expresión para encontrar el número de estudiantes que prefieren plantas:
Estudiantes que prefieren plantas = $2x = 2 * 20 = 40$.

Respuesta:

Hay 40 estudiantes que prefieren plantas y 20 estudiantes que prefieren animales en la clase de biología.

Ilustración 3 “Prueba de chatGPT”

Netflix

Descripción y Funcionalidad

¿Qué es Netflix y cómo funciona?

Netflix fue fundada en 1997 en Scotts Valley, California, por Reed Hastings, un ex ejecutivo de software, y Marc Randolph, un empresario y asesor de empresas de tecnología. La idea de la plataforma surgió cuando Hastings fue multado por devolver una película tarde a Blockbuster, una tienda de alquiler de videos. (Cuervo Sergio,2023,s/p)

Hastings se preguntó si podría crear un servicio de alquiler de DVD que no tuviera cargos por retraso y que permitiera a los usuarios mantener los DVD el tiempo que quisieran y así empezó la historia. (Cardozo Rossana, 2018,s/p)

Netflix es un servicio de transmisión o 'streaming' que permite ver una gran variedad de series, documentales y películas en cualquier dispositivo con acceso a internet como celulares, computadoras, tabletas o 'smart tv' mediante el pago de una tarifa fija mensual.

Para empezar a usarlo, se debe abrir una cuenta en Netflix. Con el registro, el usuario tiene un mes de prueba gratis, aunque es necesario que vincule a la cuenta el número de la tarjeta de crédito. Sólo le harán cargo del monto de suscripción a la tarjeta si antes del mes no se ha ingresado a la página para cancelar la misma.

La membresía es una suscripción mes a mes sin contratos ni cargos por cancelación, lo que ofrece la posibilidad de dar de baja el servicio en cualquier momento de forma 'online'. Lo mínimo es un mes que empieza a contar desde el momento en que se activa la cuenta.

En el momento del registro, la plataforma solicita información sobre la preferencia del usuario en cuanto a géneros como aventuras, comedia, ciencia ficción, romántica, acción. Mediante esta información, el programa recomendará los títulos que se ajusten a los intereses del suscriptor.

Netflix ofrece un catálogo de películas, series y documentales para ver en cualquier dispositivo con internet. - Netflix

Ilustración 4 “catálogo de películas, series y documentales” (Cardozo Rosana, 2018, s/p)

Planes de transmisión:

La plataforma ofrece tres planes de 'streaming'. El plan que se elija determinará la cantidad de dispositivos en los que se puede ver contenido al mismo tiempo. También es posible que se instale la aplicación de Netflix en todos los dispositivos, de manera que se puede compartir la cuenta con toda la familia o amigos y no implicará costos adicionales. Los planes de transmisión son los siguientes:

- Plan Básico. Permite reproducir películas y series en un dispositivo a la vez en definición estándar.
- Plan Estándar. Ofrece contenidos para dos dispositivos al mismo tiempo y, cuando está disponible, en alta definición (HD).
- Plan Premium. Permite la reproducción de contenido hasta en cuatro dispositivos al mismo tiempo y, cuando está disponible, en alta definición (HD) y en definición ultra alta (Ultra HD).

Es importante señalar que todos los paquetes tienen acceso al mismo contenido.

Algunas ventajas y desventajas de la aplicación:

Ventajas:

- El catálogo de películas y series se amplía mes a mes.

- Puede dejar pendiente la película oprimiendo pausa y continuar en otro momento.
- Puede dar de baja cuando se desee sin pagar un importe adicional por la cancelación.
- Tiene una opción para niñas y niños que solo muestra contenidos infantiles.
- Es posible descargar el contenido deseado para verlo sin conexión luego. No contiene publicidad, ni virus.

Desventajas:

- Es la plataforma más cara del mercado, actualmente Netflix cuenta con 4 planes diferentes y, aunque el plan básico con anuncios es acorde con la competencia, solo cuesta 5,49 euros, se nota que tiene muchas deficiencias.
- Se cancelan muchas series sin previo aviso, incluso aquellas que funcionan.
- Es prácticamente imposible compartir la cuenta para pagar menos.
- Cuenta con pocos estrenos de cine.
- Las restricciones regionales, es decir, por país.
- Han perdido el foco con el contenido propio, ya que ahora no saben dónde apuntar debido a que cuando se estrenó Netflix, la plataforma tenía muy pocas series y películas originales.

Ahora, la situación ha cambiado, y se producen cientos de series, películas y documentales propios. Esto no quiere decir que no haya contenido de gran calidad, sino que hay que ser más crítico a la hora de elegir una serie o película.

YouTube

Un poco de Historia

Cuando se hace referencia a YouTube es necesario considerar su punto de inicio, en Febrero del año 2005. Dicha plataforma fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim.

La misma cuenta con un reproductor online que se basa en Flash, dicho formato fue desarrollado por Adobe Systems. Una de las principales innovaciones se constata mediante la

facilidad para visualizar videos en vivo, para ser más precisos, no tiene la necesidad de descargar el archivo a la computadora. De acuerdo a esto, los usuarios pueden seleccionar qué videos visualizar y reproducirlo instantáneamente.

Si bien, al reflexionar acerca de lo que es hoy en día YouTube, es importante considerar que la idea original de esta plataforma consistía en compartir videos de personas, ya sea, en vacaciones, fiestas con amigos, etc. No obstante, esta plataforma creció cada vez más y se dio de manera muy rápida, por lo que, pronto comenzaron a publicarse fragmentos de películas, programas de televisión y videoclips. Entonces, muchas empresas decidieron subir comerciales y difundirlos mediante este portal.

Fue tan increíble el avance y el crecimiento que experimentó YouTube que en el día de la fecha es una de las plataformas mundiales más importantes, que se utiliza como herramienta publicitaria, incluyendo a artistas de importante renombre. Poniendo a prueba esto, una gran cantidad de compositores y cantantes deciden crear sus propios canales en esta, para dar a conocer así sus videoclips y toda información que, puede ser de gran ayuda para sus seguidores y para la prensa.

YouTube y sus leyes

Uno de los problemas que YouTube enfrenta son aquellos videos que violan la propiedad intelectual. Google, que es el actual propietario de esta plataforma, intenta bloquear o eliminar determinados clips que infringen la ley, no obstante, la cantidad de usuarios que suben dicha clase de videos hacen que su labor sea muy difícil.

Cabe destacar que, YouTube tuvo que enfrentar procesos judiciales debido a videos ofensivos que incitaban a la violencia.

Entonces, teniendo en consideración lo descrito, YouTube es un canal de referencia que pertenece a millones de usuarios, quienes generan o consumen contenido. La misma puede usarse mediante ordenadores, tablets y dispositivos móviles.

Cabe destacar que Google desde el año 2006 es propietario de esta plataforma, un año después de su creación.

Dicha plataforma se manifiesta a través de la reproducción de videos, del levantamiento de contenidos a un canal e interactuar con distintos usuarios a través de likes, comentarios o compartiendo el video a otras personas.

Ilustración 5 “Plataforma YouTube” (Pérez Porto Julián, Merino María, 2022, s/p)

Ventajas y desventajas

YouTube	
Ventajas	Desventajas
<ul style="list-style-type: none"> → Crear comunidades a través de las suscripciones. → Ofrece la posibilidad de publicar los vídeos directamente desde la página → La visualización desde cualquier dispositivo, portátil, 	<ul style="list-style-type: none"> → Los comentarios no se pueden bloquear. → Está limitado a 10 minutos de reproducción, los derechos de autor y la privacidad → Pueden alterar los hechos reales de un acontecimiento.

<p>smartphone, tablet, etc, es perfecta.</p> <ul style="list-style-type: none">→ Promocionan películas, empresas, artistas, etc.→ Los vídeos subidos a un canal pueden ser vistos a nivel mundial.→ La mayoría de los contenidos de los canales de YouTube son de acceso gratuito, lo que permite a los usuarios ver vídeos sin tener que pagar cuotas de suscripción.→ Sirve como plataforma educativa con tutoriales, conferencias y vídeos prácticos sobre una amplia gama de temas.→ Los creadores de contenidos pueden ganar dinero a través de ingresos publicitarios, patrocinios y venta de productos.	<ul style="list-style-type: none">→ Los videos pueden ser bloqueados si a las personas les disgustan.→ Cualquier persona puede ver todos los videos que se suban (puede ser una desventaja porque hay muchos niños que tiene acceso y pueden encontrar videos como pornografía, violencia, etc.).→ Obtener ingresos sustanciales de YouTube puede ser difícil debido a la alta competencia y a los algoritmos cambiantes.→ Sobrecarga de anuncios: Algunos usuarios consideran que la frecuencia y la duración de los anuncios en YouTube perturban su experiencia visual.→ Puede ser adictivo, lo que lleva a un tiempo de pantalla excesivo y a la pérdida de productividad.
--	--

Conclusión:

El avance que ha tenido la tecnología a lo largo de estos años, más aún con la pandemia, es notable. La realidad es que la IA ha venido a revolucionar el mundo donde vivimos y como educadores no podemos negarnos a las mismas debido a la utilidad y el impacto que tienen en la cotidianidad de cada una de las personas.

Una realidad que atraviesa a la educación por supuesto. Las herramientas que trabajan con IA abordadas en el trabajo pueden resultar muy útiles; para el docente y el alumno; de saber cómo usarlas. No se trata de reemplazar el lugar del docente en el aula, eso no está en discusión. Sin embargo, es en vano resistir a algo que es propio de las nuevas generaciones, es responsabilidad de cada docente el instruirse en el uso de las mismas, conociendo sus ventajas y desventajas, sus funcionalidades y demás cuestiones propias de cada uno para usarlos como asistentes, cómo recursos permitiendo feedbacks más enriquecedoras, no perdiendo de vista que formamos personas. El problema no es lo que cada herramienta descrita puede hacer sino la perspectiva desde la cual se las aborda, comprendiendo que no vienen a reemplazar el rol de las personas sino más bien a complementarlos.

Por otra parte, cabe destacar que muchas IA son de acceso gratuito en el cual permite el fácil acceso sin la necesidad de un gasto monetario. Ofrecen servicios básicos que nos benefician en las producciones elaboradas para obtener los mismos resultados en menos tiempo y sin comprometer la calidad de las producciones.

Es importante como educadores poder estar al tanto de estas nuevas IA ya que nos sirve para nuestras elaboraciones como así también para poder conocer y estar actualizados día a día con las nuevas tecnologías que nuestros alumnos utilizan cotidianamente.

Referencias:

Craig, Diego F. (2023). Computadoras que aprenden. Guía básica para docentes sobre inteligencia artificial en educación. (1ra ed.).

Fernández de Silva, M. (2023). La Inteligencia Artificial en Educación. Hacia un Futuro de Aprendizaje Inteligente. Colección Estudios Culturales Serie Educación y Sociotecnociencia Volumen 2, Número 6.

Educación 3.0 Líder Informativo en Innovación Educativa. (2024, 7 de mayo). Photomath: así funciona la app que resuelve problemas de mates con la cámara del móvil. <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/photomath-app/>

Barraza. (4 de Septiembre de 2023). 20 ventajas y desventajas de Youtube. Obtenido de <https://barrazacarlos.com/es/ventajas-y-desventajas-de-youtube/>

Isabel, R. (14 de Diciembre de 2022). Qué es YouTube y cómo usarlo. Obtenido de <https://metricool.com/es/que-es-youtube/#:~:text=YouTube%20es%20una%20plataforma%20a,%20C%20comentarios%20o%20'compartir'>.

Peréz Julian, M. M. (2008-2024). Definición de YouTube. Obtenido de <https://definicion.de/youtube/#:~:text=YouTube%20es%20un%20portal%20del,en%201.650%20millones%20de%20d%C3%B3lares>.

Tahis. (05 de Octubre de 2018). Ventajas y Desventajas de Youtube. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/390197909/Ventajas-y-Desventajas-de-Youtube>

Ferrer Carlos, B. C. (13 de Enero de 2024). Los 7 pros y 6 contras de usar Netflix: descubre si la plataforma es para ti. Obtenido de <https://computerhoy.com/tecnologia/7-pros-6-contras-usar-netflix-descubre-ti-1356062>

Rossana, C. (2018). Netflix, ¿qué es y cómo funciona? Obtenido de <https://www.bbva.com/es/netflix-que-es-y-como-funciona/>

Sergio, C. (01 de Abril de 2023). Cómo nació Netflix: empezaron alquilando DVDs en internet para ser líderes de streaming. Obtenido de

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
UMAM – DIPLOMATURA SUPERIOR INNOVACIÓN DE LAS TIC EN LA
EDUCACIÓN

<https://www.infobae.com/tecnologia/2023/04/02/como-nacio-netflix-empezaron-alquilando-dvds-en-internet-para-ser-lideres-de-streaming/>